

Le chemin de fer en Côte d'Ivoire : mise en place, modernisation et impact économique et social de 1904 à 1980

Alain Konan BROU

Assistant en Histoire Économique et Sociale
Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire)
UFR des Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)

alainbrou@hotmail.com

Résumé

Après la conférence de Berlin tenue de novembre 1884 à février 1885, les pays européens ont conquis et occupé des territoires sur le continent africain. Pour l'exploitation des ressources naturelles, agricoles et minières, la mise en place d'un système de transport adéquat a été indispensable. Ce fut le cas de la Côte d'Ivoire avec la création du chemin de fer. Cet article nous donne l'occasion de connaître encore ce moyen de transport et son importance depuis la période coloniale jusqu'en 1980. Pour ce faire, la collecte d'information à travers différentes sources de l'histoire a été utile pour reconstituer l'histoire du chemin de fer en Côte d'Ivoire. Ce qui a permis d'établir un lien entre la création et la modernisation du chemin de fer à partir de 1960 et le développement socioéconomique de la Côte d'Ivoire de l'indépendance jusqu'en 1980.

Mots clés : Colonie - Chemin de fer - Côte d'Ivoire – Croissance – Économique - Social

The railroad in Ivory Coast: establishment, modernization and economic and social impact from 1904 to 1980

Abstract

After the Berlin Conference held from November 1884 to February 1885, European countries conquered and occupied territories on the African continent. For the exploitation of natural, agricultural and mining resources, the establishment of an adequate transport system was essential. This was the case of Ivory Coast with the creation of the railway. This article gives us the opportunity to know more about this means of transport and its importance since the colonial period until 1980. To do this, the collection of information through different sources of history has been useful to reconstitute the history of the railway in Ivory Coast. This made it possible to establish a link between the creation and modernization of the railway from 1960 and the socio-economic development of Côte d'Ivoire from independence until 1980.

Keywords: Colony – Railroad - Ivory Coast – Growth – Economic - social

Introduction

Au moment où la concurrence coloniale opposait les différentes puissances européennes dans la conquête de nouvelles terres, la France prit pied en Côte d'Ivoire. Des explorateurs français comme Faidherbe, Arthur Verdier et bien d'autres ont foulé le sol de la colonie pour marquer la présence française. C'est dans cette optique que les incursions entreprises par Louis Gustave Binger et Treich-Laplène ont permis ainsi à la France de se faire une idée des innombrables richesses de la Côte d'Ivoire.

Ce qui avait fini par convaincre la métropole à s'intéresser à ce territoire dont « la luxuriante végétation évoque les splendeurs des âges tertiaires, et de ce sous-sol, où les recherches de l'explorateur ne restent pas longtemps infructueuses » (R. Villamur et L. Richaud, 1903, p. 1). Si le décret du 10 mars 1893 a consacré la Côte d'Ivoire comme une colonie française, la conquête du territoire a, par contre, été faite en deux phases. La première qualifiée de pénétration pacifique fut conduite par Binger de 1893 à 1908. La seconde, traitée de période active, a été chapeautée par Gabriel Angoulvant de 1908 à 1920. La question de l'histoire de la Côte d'Ivoire en général et celle du chemin de fer n'est pas un champ nouveau pour les chercheurs. Ces thématiques ont déjà intéressé plusieurs auteurs. C. Wondji (1963) s'est ainsi penché sur les débuts de la pénétration française en Côte d'Ivoire. B. Z. Semi (1973) a évoqué la politique de l'administration coloniale française. Pour sa part, E. Maestri (1976) a cherché à mettre en lumière la vie du chemin de fer en Côte d'Ivoire et son importance du point de vue économique, social et culturel à l'époque coloniale. Au vu de ce qui précède, écrire l'histoire du chemin de fer en Côte d'Ivoire, revient à marcher dans les pas de ces devanciers tout en nous projetant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire postcoloniale. L'intérêt de cette étude est de retracer l'histoire de ce moyen de transport durant la période coloniale, mais aussi son vécu au lendemain des indépendances jusqu'en 1980.

Après la période d'organisation avait succédé, celle de la mise en valeur du territoire. Si l'accès du territoire par la côte semblait aisé,

ce ne fut pas le cas de l'intérieur de la colonie du fait de l'absence de routes viables. Face à ce dilemme, le choix du colonisateur se porta sur le chemin de fer étant entendu qu'il avait déjà fait ses preuves en Amérique et en Europe. Avec ce moyen de transport, les autorités coloniales escomptaient ainsi optimiser l'acheminement des richesses naturelles, agricoles et minières de la colonie, d'abord en direction du *wharf* de Port Bouet, ensuite vers le port d'Abidjan à partir de 1951. Ce schéma d'évacuation et de transport par voie ferroviaire demeura actif durant les soixante-sept (67) ans de domination française. Cependant, l'indépendance acquise en 1960, la Côte d'Ivoire aspire se reconstruire économiquement en adoptant ou, du moins, en expérimentant d'autres modèles. Mais, si les autorités ivoiriennes misèrent résolument sur le chemin de fer pour *booster* les activités économiques, il n'en restait pas moins que la modernisation du rail hérité de la période coloniale devint un impératif. Si nous avons décidé de débiter cette étude en 1904, cela devait contribuer à éliminer toutes ambiguïtés en ce qui concerne la date de création du chemin de fer en Côte d'Ivoire et son fonctionnement jusqu'en 1959. La voie ferrée a certes rendu d'énormes services aux colonisateurs français depuis sa création jusqu'en 1960, cependant, lorsque sa gestion est revenue à la Côte d'Ivoire et à la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), elle avait besoin d'être modernisée pour répondre aux attentes des deux États. Quant à 1980, c'est une année charnière dans l'histoire économique de la Côte d'Ivoire. Après pratiquement vingt (20) années de prospérité économique, l'économie ivoirienne a été confrontée à une crise sans précédent ayant eu des répercussions sur tous les secteurs d'activité. Partant de ce fait, notre préoccupation était de savoir quelles étaient les motivations du colonisateur dans la mise en place du chemin de fer en 1904 ? Qu'est-ce qui a motivé sa modernisation à partir de 1960 ? Comment le rail a impacté le développement économique et social de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1980 ? Afin d'éclairer ces questions de recherche, l'on se basera sur le fait que pour une exploitation méthodique des richesses

ivoiriennes, la création du chemin de fer était un impératif pour le colonisateur français. En outre, la modernisation du chemin de fer à l'indépendance s'est imposée aux autorités ivoiriennes pour répondre aux attentes de développement qu'elles se sont fixées. Enfin, l'essor économique et social de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1980 a été indissociable au développement du chemin de fer.

Pour mener à bien cette étude, nous sommes servis de sources imprimées traitant de la période coloniale en Côte d'Ivoire. Ces documents ont pris en compte la mise en place et l'évolution du chemin de fer en Côte d'Ivoire.

En outre, nous avons utilisé des rapports du groupe de la Banque Mondiale pour percevoir les montants alloués à la modernisation du chemin de fer. Des articles de revues portant sur les transports en Côte d'Ivoire ont été utiles afin d'apprécier les politiques de l'État dans la construction des infrastructures de transport. Des tableaux et des graphiques ont été réalisés pour analyser et expliquer l'évolution du trafic des marchandises et des voyageurs par le rail de 1960 à 1980. Dans cet article nous évoquerons, *de prime abord*, les motifs et les étapes de la construction du chemin de fer durant la période coloniale, ensuite nous aborderons la modernisation du rail à partir de 1960, nous terminerons, enfin, par son impact sur le développement économique et social de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1980.

1. La mise en place du chemin de fer en Côte d'Ivoire durant la colonisation

C'est le lieu d'évoquer, non seulement les objectifs ayant motivé le colonisateur à construire le chemin de fer, mais aussi les étapes de la construction de la voie ferrée durant la période.

1.1. Les objectifs du colonisateur

La desserte du territoire afin de faciliter sa mise en valeur fut une préoccupation de l'administration coloniale. Même si le choix se porta d'abord sur l'utilisation « des voies navigables, ensuite sur le développement d'un réseau de pistes caravanières praticables, mais

très vite la question du chemin de fer se posa » (J. J. Fadeuilhe, p. 35). Les premiers efforts de l'administration pour exploiter la colonie ont coïncidé avec l'âge d'or du chemin de fer en Europe. Au regard des nombreux avantages attendus dans l'amélioration des transports des personnes et des biens, le rail est apparu comme l'un des modes de transport le mieux adapté pour la mise en valeur de la colonie disposant d'un grand potentiel portuaire. Du point de vue économique, le chemin de fer devait participer à l'évacuation des richesses naturelles et agricoles et minières. La voie servirait à assurer le transport des personnes entre la haute et la basse Côte d'Ivoire ; ce qui contribuerait à réduire le portage et à faciliter la venue des travailleurs du nord de la colonie vers les plantations du sud. Au-delà d'une optimisation des modalités de la mise en valeur économique sur la base d'une prouesse technologique, le colonisateur entendait également affirmer son autorité politique, voire la suprématie de sa civilisation. Comme le soulignait Kipling, le chantre de l'Empire britannique, cité par G. Tixier (1965, p. 916) « transports égalent civilisation ». Ainsi, par sa construction, le colon montrait sa supériorité par rapport aux peuples indigènes. À ce sujet, l'inspecteur Fouquet écrira dans ses rapports en 1912 au sujet du projet de la voie qu'il « constituera un puissant instrument de civilisation en nous permettant de soumettre définitivement à notre action et à notre influence des populations demeurées jusqu'ici réfractaires à notre autorité » (A. A. Thiam, 1998, p. 53). Cette quête d'une prépondérance apparaît dans le volet militaire qui transparait dans cette entreprise de construction du chemin de fer. Dans l'esprit de ses concepteurs, la voie ferrée devait servir au transport des troupes dans la lutte contre les poches de résistance à l'occupation territoriale. C'est donc pour atteindre des objectifs à la fois économiques, politiques, militaires, etc. que l'administration coloniale décida de mettre à exécution le projet de construction du chemin de fer.

1.2. Les étapes de la construction de la voie ferrée

Si la construction du chemin de fer débuta le 12 janvier 1904, l'idée de cette vaste entreprise fut émise bien auparavant. C'est en 1895, soit neuf ans avant le lancement des travaux, que le capitaine Marchand envisagea pour la première fois une telle perspective. Il s'agissait d'une ligne qui devait partir du *Wharf* de Grand Lahou pour remonter la vallée du Bandama et aboutir au Bagoé. Il était aussi prévu un embranchement menant à Kong, non loin des mines d'or du Lobi. Au regard de ces informations, « le colonisateur avait une idée, même si elle n'était pas encore précise sur le tracé de la voie, sinon le pourquoi de sa création était connu » (A. K. Brou, 2015, p. 9). Mais tombée en désuétude, l'idée de la création est remise à jour en 1898 « lorsque le capitaine de génie Houdaille, membre du comité technique militaire et du comité des travaux publics des colonies fut chargé sur place d'une importante mission d'étude » (E. Maestri, 1976, p. 130). Il était accompagné du capitaine Crosson-Duplessis, de Thomasset, du lieutenant Macaire, du médecin Lamy ainsi que de sept sergents, huit caporaux du régiment du génie et enfin d'un personnel africain composé de 110 unités dont 50 porteurs et 60 miliciens. Pour mieux nous imprégner des étapes de cette construction, référons au tableau 1.

Section	Longueur en Km	Date d'exécution
Abidjan-Agboville	82	1903- 1906
Agboville- Dimbokro	99	1906- 1910
Dimbokro- Bouaké	135	1910- 1912
Bouaké- Katiola	55	1919- 1923
Katiola- Tafré	117	1924- 1928
Tafré- Ferkessédougou	70	1929
Ferkessédougou-Bobo-Dioulasso	228	1929- 1932
Abidjan- Wharf de Port Bouet	11	1930- 1931

(Source : A. K. Brou, 2011, p.14)

Tableau 1. Les étapes de la construction du chemin de fer de 1903 à 1932

La voie ferrée en Côte d'Ivoire a été construite en deux phases. La première, de 1904 à 1928 reliant Abidjan à Tafiré longue de 487 kilomètres, fut construite selon des normes insuffisantes. Elle couvrait un rayon de courbe minimum de 170 mètres, une limite de charge d'essieu de 10 tonnes, des vitesses maximales de 40- 60 km/h pour les trains de marchandises et de 50- 80 km/h pour les trains de voyageurs¹. Concernant la deuxième phase, de 1927 à 1954, portant sur le tronçon Tafiré-Ouagadougou, elle a été construite selon des normes supérieures. Le rayon de courbe minimum était de 50 mètres, une limite de charge d'essieu de 15 tonnes, une vitesse maximale de 80 km/h². Lorsqu'on se réfère au tableau 1, nous constatons qu'il a fallu sept années pour construire la section Abidjan-Dimbokro longue de 81 kilomètres. Cela s'explique par la densité de la forêt et la texture argileuse du sol qui ne facilitaient pas la construction de la voie. En outre, l'hostilité des populations indigènes entravait l'avancement des travaux. Ce fut, par exemple, le cas des Abbeys de Robino dans la région d'Agboville qui, pour marquer leur opposition au projet, s'illustraient par des actes de sabotage. Par contre Dimbokro-Bouaké (135 kilomètres) a été bouclé en deux années. Les raisons de cette promptitude dans l'évolution des travaux se trouvent dans le fait que ce tronçon traverse une zone savanicole qui ne comporte pas trop d'obstacles naturels. Par la suite, la venue de Gabriel Angoulvant à la tête de la colonie en provenance de l'Indochine en tant que gouverneur a accéléré la construction. Pour le nouveau gouverneur, « les infrastructures économiques devraient accompagner le processus d'exploitation commerciale et l'extension du pouvoir colonial » (C. Aubertin, 1980, p. 16). De ce fait, Angoulvant en prenant son commandement en 1908 avait déploré le fait que la majeure partie de la colonie échappait

1. Banque Mondiale, 1977, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer*, p. 67.

2. *Ibidem*.

résultant de la mauvaise conjoncture économique après la Grande Guerre retarda quelque peu la construction de la voie ferrée. Au niveau des autres sections, la construction évoluait à des rythmes souhaitables. Pour ce qui est de la construction de la section Abidjan-*Wharf* de Port-Bouet, elle était indispensable, car à défaut d'avoir un port en eau profonde, la presque totalité des exportations de la colonie passait par le *Wharf* de Port-Bouet. En 1954, la voie ferrée qui atteignit Ouagadougou en Haute-Volta faisait « 1147 kilomètres dont 639 kilomètres en Côte d'Ivoire » (K. Coulibaly, 2012, p. 62) (Voir carte 1).

La superstructure qui avait été choisie par l'administration coloniale à la construction du chemin de fer ne l'a pas été au hasard. En plus de coûter moins cher, elle était conçue pour le transport pas trop lourd. À ses débuts, la ligne a été exploitée directement par l'administration coloniale avant qu'elle ne soit confiée à la Régie des Chemins de Fer de l'AOF.

Plus tard confié à un organisme binational qui prit « le nom de Régie des Chemins de Fer Abidjan-Niger (RAN), le 1^{er} avril 1959 dont le siège fut fixé à Abidjan » (L. E. Settié, 1997, p. 27). Le réseau obtint son autonomie de gestion. La voie comptait comme matériels de traction en 1954, « 65 locomotives de route à vapeur, le matériel remorqué comportait 810 wagons de marchandises en 1950 et 59 voitures de voyageurs » (L. E. Settié, 1997, p. 27). Malgré ce matériel qui a permis au chemin de fer de s'imposer dans le trafic de marchandises et de voyageurs, il avait besoin d'être mieux équipé à l'indépendance pour être plus opérationnel face aux nouveaux défis du développement; ce qui avait nécessité sa modernisation.

2. La nécessité de la modernisation du chemin de fer à partir de 1960

Au regard des objectifs de développement envisagés par les autorités ivoiriennes au lendemain de l'indépendance, la modernisation du chemin de fer s'imposait du point de vue de la voie et du matériel afin d'aboutir à un trafic de qualité.

2.1. Les efforts dans le renouvellement de la voie et du matériel

Dans l'optique de se doter d'une économie dynamique et concurrentielle au lendemain de l'indépendance, la Côte d'Ivoire avait compris que « la circulation des personnes, le transport des marchandises et la diffusion des informations à l'intérieur des frontières nationales sont la condition et la conséquence de tout développement économique et social » (H. Bourgoïn et P. Guilhaume, 1979, p. 109). Ainsi dans le cadre du développement des infrastructures en général, l'État a cherché à développer la voie ferrée. Depuis la période coloniale, elle constituait « l'épine dorsale du pays, favorisant les relations entre la Haute-Volta, le centre et le nord de la Côte d'Ivoire et le port d'Abidjan » (M. B. Soualiouo, 2010, p. 54). À l'indépendance, cette vocation du rail n'avait pas changé, car il apparaissait comme l'un des moyens de transport les plus importants du pays en raison des prévisions du trafic de voyageurs et de marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays enclavés au nord. À propos de cette modernisation, elle s'imposait dans la mesure où une infrastructure de transport tient une place importante dans l'économie d'un pays. C'est pour cette raison que comme le soulignait M. B. Kouadio (1994, p. 36), l'expansion économique des années 1960 en Côte d'Ivoire n'a pu se faire sans que le système des transports et des télécommunications ait été largement développé. Partant de ce fait, la modernisation de l'infrastructure ferroviaire allait s'effectuer à partir d'Abidjan. Au regard des difficultés auxquelles la voie était confrontée (rupture des voies, détournement du trafic vers la route et médiocrité du service), un programme de modification du tracé a été alors entrepris pour corriger ces défauts et rendre la voie pratique pour des trafics de plus en plus lourds. Pour cela, la RAN avait prévu un important programme d'investissement de « 50 milliards entre 1975 et 1980 » (H. Bourgoïn, P. Guilhaume, 1979, p. 112). Ce montant devait servir au dédoublement de la voie entre Abidjan et Ouagadougou et l'extension du réseau d'Abidjan par la desserte de la zone industrielle de Yopougon-Banco. Le

programme d'investissement à partir de 1977, d'un montant total de « 211 millions de dollars était destiné à répondre à la demande de capacité, à remettre en état et à moderniser l'infrastructure et à maintenir la viabilité financière du chemin de fer³. » Ainsi, le plan d'investissement de 1978-1979 a porté sur la remise en état, la modernisation de l'infrastructure et l'achat de matériels d'entretien des voies à hauteur de 33,2 millions de dollars.

Concernant le matériel de traction, il était aussi dépassé au regard de l'importance du trafic à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. En effet, en 1963, la RAN disposait de « 28 locomotives, 21 locotracteurs et 16 autorails diésélisés, 945 wagons de marchandises et 97 de voyageurs » (L. E. Settié, 1997, p. 27). Dans l'optique de répondre aux attentes des usagers parce qu'une grande partie du matériel de traction et un nombre important de wagons à marchandises étaient vétustes, l'amélioration du matériel de traction a été préconisée surtout à partir de 1970. Ainsi, dans le programme d'investissement de la RAN de 1977, il était prévu encore du matériel pour faire face à l'accroissement du trafic. Cette modernisation a porté sur l'acquisition de locomotives et de 340 wagons de marchandises afin de donner à la RAN, une capacité supplémentaire suffisante pour répondre à la demande du trafic jusqu'en 1980⁴. Le financement de cette modernisation de la voie et du matériel a été assuré en grande partie par la Banque Européenne d'Investissement, la Caisse Autonome d'Amortissement et la Banque Africaine de Développement⁵. En outre, la RAN a bénéficié pour cette modernisation, de crédits octroyés par l'ACDI (29,2 millions de dollars), l'IDA (5, 2 millions de dollars), d'un prêt de la Banque mondiale (23 millions de dollars) et des contributions des deux gouvernements

3. Banque Mondiale, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer*, Op. Cit., p. III.

4. Banque Mondiale, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer*, Op. Cit., p. 24.

5. Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, 1973, *Évaluation d'un quatrième projet routier*, Côte d'Ivoire, p. 4.

et de la RAN (8,8 millions de dollars)⁶. Dans cette optique, les investissements effectifs de la RAN se sont élevés à environ 7 milliards de F CFA en 1978 et 19,5 milliards de F CFA en 1979⁷. Cette politique de modernisation a abouti au renouvellement et à la diésélisation totale du matériel de traction commencée en 1963. Ce qui avait permis à la RAN en 1980 d'avoir, entre autres, un parc matériel composé de « 49 locomotives, 36 locotracteurs, 35 autorails, 1824 voitures et wagons, 1635 wagons marchandises, 156 plateformes, 240 tombereaux » (L. E. Settié, 1997, p. 188). Cette modernisation du chemin de fer a produit des résultats au niveau des trafics et des recettes.

2.2. L'accroissement du trafic et des recettes

La modernisation du chemin de fer a été bénéfique à la RAN, la structure chargée de gérer la voie ferrée. Ces résultats ont été perceptibles à travers l'évolution du trafic de voyageurs et de marchandises ; ce qui par ricochet contribuera à accroître les recettes. Ainsi, dans le domaine du transport de voyageurs, le développement du trafic a suivi une allure de croissance, sur la base de l'accroissement de la population régionale, du développement économique de la Côte d'Ivoire et de la demande de voyage des travailleurs migrants, surtout de la Haute-Volta⁸. (tableau 2).

Au regard des chiffres du tableau 2, nous constatons dans l'ensemble que le trafic de voyageurs a connu une croissance, même si des baisses liées aux aléas du trafic ont été enregistrées comme ce fut le cas en 1967 et en 1969. La reprise du trafic après ces années de baisse a toujours été importante. En effet, durant la période 1960-1975, concernant le trafic de voyageurs, le nombre annuel de passagers a doublé passant de 1,5 million à 3 millions.

6. Banque Mondiale, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer, Op. Cit.*, p. IV.

7. Banque Mondiale, 1980, *Côte d'Ivoire, prêt au secteur routier, rapport d'évaluation*, p. 3.

8. Banque Mondiale, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer, Op. Cit.*, p. III

	1960	1964	1966	1967	1968	1969	1970	1972	1974	1975
Voyageurs/km en millions	219	469	517	478	541	522	626	777	918	946
Voyageurs en milliers	1524	2202	2370	2236	2509	2478	2565	2595	2931	3006
Distance moyenne en km	137	213	218	213	215	210	244	299	313	314

(Source : Banque mondiale, 1977, p. 85)

Tableau 2. Trafic voyageurs de la RAN de 1960 à 1975

	1976	1977	1978	1979	1980
Voyageurs/km en millions	1040	1115	1168	1244	1324
Voyageurs en milliers	3123	3241	3279	3383	3492
Distance moyenne en km	333	344	356	368	379

(Source : Banque mondiale, 1977, p. 87)

Tableau 3. Trafic de voyageurs du chemin de fer de 1976 à 1980

De ce fait, l'accroissement annuel a suivi une tendance linéaire correspondant à un taux de croissance de 2,9 % à la fin de la période⁹. Nous constatons, par ailleurs, que de 1970 à 1975, le taux de croissance du trafic de voyageurs a été de 8,5 %¹⁰. Cet embelli constaté au niveau du taux de croissance de 1970 à 1975 était la résultante de la modernisation apportée avec l'acquisition de nouvelles locomotives, l'amélioration au niveau de l'accueil et des services proposés aux passagers. Ce constat est aussi perceptible quand l'on se focalise sur les chiffres du tableau 2 concernant les voyageurs/km. Le trafic a été en croissance de 1960 à 1975. Ainsi, de 219 millions de voyageurs/km, l'on atteint 946 millions de voyageurs/km, soit un taux d'accroissement de 331,9 % durant les quinze années. En outre, les chiffres du tableau 2 permettent de constater que la distance moyenne parcourue par un passager a plus que doublé durant la période 1960-1975. De 137 kilomètres en 1960, elle a atteint 314 kilomètres; ce qui dénote que les populations se sont véritablement approprié le train comme moyen de déplacement. Les répercussions pour cette envie de voyager se font sentir sur la croissance du trafic de voyageurs de la RAN de 1976 à 1980 comme le montre le tableau 3.

Les efforts consentis par les autorités ivoiriennes dans le développement des moyens de transport ont permis au chemin de fer de bénéficier des montants conséquents pour sa modernisation, surtout à partir de la deuxième décennie de l'indépendance. Ces investissements ont contribué à accroître le trafic de voyageurs. Cela est perceptible à travers les données du tableau 3. À partir de 1976, l'on constate une croissance du trafic de voyageurs jusqu'en 1980. Ainsi de 3 123 000 passagers en 1976, l'on a atteint 3 492 000 passagers en 1980, soit un taux de croissance de 11,81 %. Cette croissance était consécutive à l'acquisition de deux trains neufs, à savoir la « Gazelle » et le « Bélier ». L'un reliait Abidjan-Bouaké en 5 heures et l'autre Abidjan-Ouagadougou en 20 heures. De par leur rapidité,

9. Banque Mondiale, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer*, Op. Cit., p. 10.

10. *Ibidem*.

ils limitaient le temps du voyage; ce qui était un indicateur important pour attirer la clientèle. C'est fort de ce constat que le trafic voyageurs/km a connu lui aussi une croissance de 1976 à 1980 avec un taux d'accroissement de 27,30 %. La distance moyenne parcourue par un passager de 1976 à 1980 a suivi cette modernisation. Elle était de 333 kilomètres en 1976 contre 379 kilomètres en 1980. Cela s'explique par le fait que le train leur permettait de se déplacer facilement, de quitter leur zone d'origine pour aller découvrir d'autres régions de la Côte d'Ivoire traversées par la voie ferrée. Dans le domaine du transport de marchandises, la modernisation apportée au chemin de fer s'est fait aussi sentir. Le transport au départ de la Côte d'Ivoire vers la Haute-Volta connaîtra une augmentation d'environ 3 % par an depuis 1960.

Ainsi, le trafic total des marchandises s'est maintenu à peu près constamment aux environs de 340 millions de tonnes/km de 1961 à 1968¹¹. Le trafic de marchandises s'est rapidement accru surtout à partir de 1970 avec l'accroissement des investissements comme l'indique le graphique n° 1.

(Source : Banque mondiale 1977, p. 99)

L'analyse du graphique n° 1 montre une croissance du trafic de marchandises en tonne de 1970 à 1972, mais aussi en tonnes/km

11. Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, 1971, *Évaluation du deuxième projet routier, Côte d'Ivoire*, p. 4.

de 1970 à 1973 à cause de la demande de trafic qui a propulsé les échanges entre la Côte d'Ivoire et son meilleur client la Haute-Volta. Il ne faut tout de même pas occulter les échanges avec le Mali et le Niger, même si une bonne partie du trafic se faisait par la route, le plus grand concurrent du chemin de fer. Cependant, de 1973 à 1975, l'on enregistrera une baisse du trafic de marchandises de 22 % en tonne, mais aussi en tonnes/km comme on le constate sur le graphique n° 1. Cette baisse était consécutive aux mauvaises récoltes enregistrées dans le sahel, et à la priorité accordée par la RAN au transport des denrées destinées à l'aide alimentaire¹². Cette situation a entraîné une nouvelle détérioration des services offerts aux autres clients qui se sont adressés aux transporteurs routiers. La baisse du trafic était aussi due aux difficultés économiques que traversait la Côte d'Ivoire avec la crise pétrolière de 1973. Le trafic n'avait repris son cours normal qu'en 1976 comme le montre le graphique n° 2.

(Source : Banque mondiale, 1977, p. 100-101)

Le graphique n° 2 laisse entrevoir une croissance du trafic de marchandises après la baisse constatée entre 1973 et 1975. L'augmentation s'explique par la reprise économique en Côte d'Ivoire, l'amélioration de la situation des pays sahéliens avec des récoltes relativement bonnes, mais aussi la fin du conflit¹³

12. Banque Mondiale, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer*. Op. Cit., p. 88.

13. Ce conflit connu sous le nom de « guerre de la bande d'Agacher » a opposé le Mali et la Haute-Volta. Il portait sur une zone frontalière litigieuse

entre le Mali et le voisin voltaïque, l'amélioration constante des infrastructures ferroviaires, des installations et l'acquisition de nouvelles locomotives pour le transport à partir de la deuxième décennie de l'indépendance. Ainsi, de 492 000 tonnes de marchandises transportées en 1976, le trafic de marchandises du chemin de fer a dépassé les 600 000 tonnes en 1980. Ces très bons résultats enregistrés malgré quelques baisses du trafic au niveau des voyageurs et des marchandises ont permis au chemin de fer d'engranger des recettes importantes surtout à partir de 1970 comme le montre le tableau 4.

	1970	1972	1973	1974	1975	1976	1978	1979
Marchandises	2322	2718	3332	3610	3395	4496	5709	5534
Voyageurs	1601	2115	2376	2829	3471	4490	6930	8216

(Source : Banque mondiale, 1980, p. 37)

Tableau 4 : Recette d'exploitation de la RAN de 1970 à 1979 en millions de FCFA

Les chiffres du tableau 4 indiquent une croissance des recettes tirées du transport de voyageurs et de marchandises par le rail de 1970 à 1979. L'on a noté une augmentation des recettes de 70 % de 1970 à 1976 ; ce qui correspondait à un taux annuel de croissance de 18% et un excédent net de 48 millions en 1970, 261 millions en 1973 et 454 millions en 1976¹⁴. Cependant, l'on a enregistré une baisse des recettes au niveau du trafic des marchandises en 1975

(c'est une fine langue de terre d'une trentaine de kilomètres de long, à cheval entre le Mali et La Haute-Volta). Depuis leurs indépendances au début des années 1960, les deux pays se disputent cette zone désertique riche en minerais. En décembre 1974, les militaires maliens et voltaïques s'opposent lors d'une première guerre dénommée la « guerre des pauvres ». Les combats ne durent que deux jours et font quelques morts, avant qu'une médiation des pays voisins mette fin au conflit. Elle aura pour conséquence le refroidissement des relations entre les deux pays. Source : <https://www.jeuneafrique.com/288381/politique/il-y-a-quarante-ans-eclatait-la-guerre-de-noel-entre-le-mali-et-le-burkina/>, Article mis en ligne par Roger Benjamin, le 25 décembre 2015 et consulté le 11 septembre 2018, à 10 heures 15 minutes.

14. Banque Mondiale, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet régional de chemin de fer*, Op. Cit., p. 25.

et surtout en 1979. Cela était dû à la crise qui frappait l'économie ivoirienne suite à la chute des cours de ses principaux produits d'exportation (café et cacao) et les effets de la crise pétrolière à cette même date. Malgré les baisses, la croissance des recettes a été constante dans l'ensemble à partir de 1976 à cause de l'intensité des trafics entre la Côte d'Ivoire et ses voisins de l'hinterland ouest-africain, l'acquisition de nouvelles locomotives et de wagons de marchandises pour lutter efficacement contre la concurrence de la route. L'on constate par ailleurs que les recettes de voyageurs ont fini par supplanter celles des marchandises à partir de 1976. Cette situation était liée au détournement vers la route de plusieurs marchandises. Par ailleurs, une bonne partie du trafic de marchandises en partance ou en provenance du Mali passait par la route. Si l'on empruntait le chemin de fer au départ, la route prenait le relais à Ouangolodougou. Concernant l'évolution des recettes de voyageurs par rapport à celles des marchandises, cela était dû aussi à l'achat de nouvelles locomotives bien équipées et à la qualité du service offert aux clients dans les trains de voyageurs représentant un moyen de fidélisation de la clientèle. En somme, si la modernisation du chemin de fer s'est avérée bénéfique à la RAN, elle a également été très utile au secteur des transports en général. En plus de l'accroissement du trafic de voyageurs et de marchandises, les recettes se sont elles aussi considérablement accrues. La construction de la voie ferrée et plus tard sa modernisation a, de ce fait, eu un impact économique et social en Côte d'Ivoire à partir de 1960.

3. Répercussions économiques et sociales du chemin de fer durant les deux premières décennies après l'indépendance

À l'instar de l'époque coloniale, le chemin de fer a économiquement et socialement impacté la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Cependant, nous nous pencherons uniquement sur les vingt premières années de l'accession à la souveraineté internationale pour analyser la contribution de ce moyen de

transport au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Au niveau économique, il s'agit d'aborder son apport autant dans le développement des villes et des régions que dans la mise en place des unités industrielles et l'essor de quelques cultures ou unités industrielles. Du point de vue social, notre analyse se focalisera sur sa contribution dans le changement des conditions de vie des populations par la création des équipements socioculturels comme les écoles, les centres de santé, les travaux d'électrification et d'adduction en eau potable, etc.

3.1. Les effets sur le développement économique

En Afrique noire, en raison des distances considérables, « les voies de communication jouent un rôle essentiel pour promouvoir le développement économique et socioculturel » (G. Tixier, 1965, p. 916). En effet, un système de transport performant était une des premières conditions du décollage économique dans la mesure où il s'inscrivait dans une logique de transformation sociale, économique et urbaine de l'espace qu'il desservait. C'était donc à juste titre que dès l'indépendance, le chemin de fer fut placé au cœur même du développement de la Côte d'Ivoire. La transformation des régions et les villes ivoiriennes constituèrent une des manifestations les plus emblématiques de ce positionnement.

Lorsqu'une unité de transport se développait dans une région ou dans une ville, il se tissait une relation entre l'accroissement de cette localité et le nombre d'individus qui y habitaient. La région ou la ville concernée acquerrait de l'importance vis-à-vis de l'élément de transport qui était en face. Avec les mobilités offertes, cette localité prenait de l'ampleur et devenait une ville aux activités économiques florissantes. L'implantation et le développement des communes touchées, ainsi que les villes relais ou environnantes dont l'essor économique dépendait étroitement de la dynamique de l'agglomération principale résultaient de la voie ferrée. De par son pouvoir d'attraction, le chemin de fer orientait l'habitat et l'implantation de certaines activités humaines.

L'unité de transport autour de laquelle se rapprochaient les populations devenait un nœud d'attraction qui faisait vivre une économie locale au bénéfice des villes et des régions. Selon K. Coulibaly (2002, p. 64), ce processus procédait « d'une logique, celle de favoriser le développement de plusieurs activités économiques, notamment le commerce. » L'importance socioéconomique de la localité qui se développait conduisait généralement à son érection en chef-lieu de sous-préfecture ou en préfecture. Ce fut, par exemple, le cas d'Abidjan qui était le point de départ de la voie ferrée desservant Bouaké, Anyama, Agboville, Dimbokro, Katiola et Ferkessédougou. Des villes comme Dimbokro et Bouaké ne furent pas en reste. Anciens chefs-lieux de cercle, elles devinrent des chefs-lieux de département. Fortes de leur nouveau statut administratif et des effets du chemin de fer, ces deux villes (Dimbokro et Bouaké) virent converger des flux de commerce importants après l'indépendance. Cela leur octroya une influence régionale. Le développement de ces « villes du rail » était dû à un élément central : la gare. La construction du chemin de fer entraîna la création des gares à des distances rapprochées pour « la sécurisation des trains grâce à la bonne organisation des croisements et des secours, la maintenance continue de la voie ferrée, la facilitation des interventions pour le dépannage et les réparations des trains » (K. Coulibaly, 2002, p. 62).

Ces gares jouèrent un rôle important après l'indépendance, notamment quand il fut question de collecter et de distribuer les produits locaux, d'assurer le transport des voyageurs, des matières premières, des produits manufacturés et d'autres marchandises. Dès lors, chaque gare qui rayonnait sur un périmètre régional plus ou moins grand était « la porte d'accès au meilleur moyen de communication » (K. Coulibaly, 2002, p. 63). La dynamique économique favorable favorisait la croissance démographique des villes bénéficiant de l'implantation des gares ferroviaires. La mobilité et l'accessibilité qu'offrait le chemin de fer faisaient de la gare un lieu où les opportunités pour l'obtention d'un emploi étaient courantes. Il fallait, à ce propos, souligner que

les transferts de marchandises et les manutentions dans un sens comme dans l'autre nécessitaient une main-d'œuvre importante. Les commerçants trouvaient leur compte en s'installant aux abords des gares ferroviaires.

Le train permettait aux commerçants et autres négociants d'être en contact avec les fournisseurs et les clients éloignés. À partir de la gare, ils tissaient leur toile en consolidant leurs accords commerciaux ou en nouant de nouveaux partenariats. Par ailleurs, la gare était pour les artisans un endroit propice pour faire de bonnes affaires. Évoquant la situation des membres de cette corporation qui s'installaient aux abords des gares, K. Coulibaly (2002, p. 64) affirmait qu'ils avaient la possibilité de « satisfaire les agriculteurs en outils de travail, les populations en ustensiles de cuisine et les commerçants en matériels de conditionnement ». De par les flux de voyageurs qu'elle drainait, la gare devenait un lieu de prédilection pour mettre en place une activité et la développer. En définitive, la forte propension de la gare à susciter et à booster autant l'économie que le commerce influa fortement sur le développement des villes et leurs périphéries. En outre, le chemin de fer a été un des moyens indispensables à la Côte d'Ivoire dans la mise en place de quelques unités industrielles.

Dans les différentes villes traversées par la voie ferrée, plusieurs activités industrielles dans le textile, les mines et l'agroalimentaire naissaient. Par la suite, lesdites activités contribuaient à doter le pays d'un tissu industriel parmi les plus importants d'Afrique de l'Ouest, voire du Sud du Sahara. Le rôle du chemin de fer dans cette opération a consisté à l'évacuation des productions industrielles; tout en étant aussi à l'avant-poste pour le développement des zones enclavées. En tant qu'investissement structurant, la voie ferrée « conduit les responsables de la planification à orienter les projets d'investissement textiles vers les villes du chemin de fer » (A. Dubresson, 1989, p. 290). En effet, quatre communes, à savoir Agboville, Dimbokro, Bouaké et Katiola devinrent « des lieux privilégiés de la régionalisation volontariste de l'appareil industriel engagé par le pouvoir d'État dans

la deuxième décennie de l'indépendance » (A. Dubresson, 1989, p. 12). C'est dans cette optique que ces villes ont été, à juste titre, considérées comme les bénéficiaires significatifs de l'effort entrepris par l'État pour rééquilibrer le développement entre les différentes régions. Pour A. Dubresson (1989, p. 282), l'État à travers cette politique a voulu mettre à exécution, l'ambitieux projet textile pour « renforcer l'appareil de production en conquérant des positions solides sur le marché mondial des files et de tissus de coton. » L'industrialisation régionale, qui s'est manifestée par « l'implantation d'unités de production dans les villes du chemin de fer : textile à Agboville, Dimbokro, Bouaké, industrie minière et alimentation à Ferkessédougou » (G. Sournia, 2003, p. 127), a été pour l'État, un acte majeur dans l'aménagement du territoire à partir de 1970. Par cette initiative, les autorités ivoiriennes ont voulu, selon A. Dubresson (1989, p. 282), démontrer leur souci de « créer à l'intérieur du territoire des pôles générateurs d'activités développantes ». Le chemin de fer a été indispensable dans l'exécution de ses différents projets, notamment pour le transport des balles de coton et des produits finis issus des industries minières et de l'agroalimentaire.

Dans le cadre de la production sucrière des unités de production de Ferké I et Ferké II au nord de la Côte d'Ivoire, le chemin de fer a été préféré à la route. À ce sujet, l'axe Abidjan-Ferkessédougou avait été considéré comme un support privilégié de la régionalisation industrielle. La ville de Bouaké, par exemple, « du fait de sa situation sur l'axe ferroviaire, s'est très vite urbanisée et est devenue un centre relais d'échanges, mais aussi le centre de la culture, puis de la transformation du coton » (C. Aubertin, 1978, p. 20). En marge de la création des complexes agro-industriels qui a impacté la politique d'industrialisation,

les autorités ivoiriennes ont mis à profit l'influence du chemin de fer pour développer de nouvelles cultures industrielles comme le coton et la canne à sucre. Dans sa politique de diversification des cultures d'exportation, ces deux cultures ont connu un développement particulier.

Au même titre que les unités de transformation de la matière première existaient les moyens d'évacuation de la production semi-finie et finie à la portée des industriels. Concernant spécifiquement le coton, le programme dédié à cette culture devait valoriser le coton ivoirien tout en suscitant

« une meilleure intégration entre la production industrielle et la production agricole, et provoquer des échanges intersectoriels créateurs de revenus indirects » (A. Dubresson, 1989, p. 282). Le plan coton lancé en 1963 a été une réussite grâce à l'action de la Compagnie Ivoirienne pour le Développement du Textile (CIDT) créée en 1974. Pour encourager les paysans, un prix annuel d'achat uniforme leur a été garanti par le biais de la Caisse de Stabilisation. Toutes ces actions ont contribué à un accroissement des superficies plantées. De 23.000 hectares en 1966, les superficies ont atteint 35 000 hectares en 1970¹⁵. Vers la fin de la deuxième décennie de l'indépendance, les superficies ont oscillé autour de 64 000 hectares avec la création des unités industrielles chargées de transformer la production. Avec l'accroissement des superficies plantées, la production qui était de 69 tonnes en 1960 a atteint 29 316 tonnes en 1971. Elle a été « multipliée par près de 425 » (A. Dubresson, 1989, p. 282). La canne à sucre fut la deuxième culture ayant fait l'objet d'intérêt de la part des autorités ivoiriennes.

La SODESUCRE¹⁶ a été créée pour exécuter le programme sucrier. Elle devait travailler en faveur des régions de savane, avec le souci de créer des pôles de développement en vue de réduire les disparités. Pour les autorités ivoiriennes, la mise en œuvre du programme sucrier avait pour dessein de réaliser de nouveaux équilibres au profit des régions défavorisées; ce qui, selon C. Aubertin (1978, p. 2), appelait « une plus juste répartition

15. Banque Mondiale, 1977, *Côte d'Ivoire, rapport économique de base, rapport principal*, p. 274.

16. La SODESUCRE est une société d'État créée par le décret n° 71-562 du 27 en octobre 1971. Source : AUBERTIN Catherine, 1983, *Le programme sucrier ivoirien, une industrialisation régionale volontariste*, Orstom, Paris, p. 12.

des fruits de la croissance et une politique d'aménagement des territoires au service de l'homme. » Le chemin de fer qui reliait les zones de production a été indispensable à l'approvisionnement des usines et à l'écoulement de la production. À Katiola, une des grandes zones de culture, l'on a identifié une superficie « de 6270 hectares » (S. B. Méité, 2010, p. 210). Grâce au chemin de fer, le développement des nouvelles cultures comme le coton et la canne à sucre, le nord de la Côte d'Ivoire a disposé des cultures de rente. La construction du chemin de fer a ainsi contribué à l'accroissement de l'économie par le développement des villes aux activités économiques florissantes, la création de quelques unités industrielles et le développement de nouvelles cultures industrielles. Qu'en a-t-il été de son influence sur les conditions de vie des populations ?

3.2. L'apport du chemin de fer dans la transformation de la vie des populations

Le développement social commande la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures pour le bien-être des populations. Dans cette occurrence, le chemin de fer a été un outil primordial pour l'amélioration des conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire. Son impact dans les localités touchées par le rail et celles des environs fut indéniable. H. Bourgoïn et P. Guilhaume (1979, p. 227) estimaient, à juste titre, que cette politique a été d'autant plus indispensable à « l'équilibre social interne de la société ivoirienne dans son ensemble, qu'au développement harmonieux de l'économie » qu'elle nécessita des interventions de l'État dans des domaines divers comme l'électrification, l'adduction en eau potable, la construction des centres de santé et des écoles. Du fait que la voie ferrée a contribué à aménager le territoire ivoirien, elle a été un soutien pour l'État dans la construction des équipements socioéducatifs, l'électrification et la fourniture d'eau potable dans différentes localités. S'agissant du domaine de l'enseignement, l'on a, par exemple, constaté que là où le chemin de fer a permis

de mettre en place une administration adéquate, les écoles ont été construites pour assurer l'éducation des populations.

Toutes les villes reliées par le chemin de fer ont été des points de départ d'une scolarisation à grande échelle. Dans les régions et les villes dont l'accès a été rendu facile par le chemin de fer, l'accroissement de la démographie a incité l'État à construire les équipements socioéducatifs pour améliorer les conditions de vie des populations. Ainsi, lorsque nous prenons les « villes du rail » comme Bouaké et Agboville, elles comptabilisaient en 1968-1969 « 28 écoles primaires dont 3 privées et 23 écoles primaires dont 4 privées » (A. K. Brou, 2011, p. 68). D'autres villes comme Ferkessédougou et Katiola, également traversées par le chemin de fer, en comptaient « 7 dont 2 privées et 6 dont 3 privées » (A. K. Brou, 2011, p. 68). C'est fort de ce constat qu'à partir de 1970, l'on a comptabilisé un taux de scolarisation de « plus 75 % dans des villes comme Agboville, Bouaké, quand ce taux oscillait autour de 25 % Ferkessédougou et Katiola » (A. K. Brou, 2011, p. 69). Cette disparité était liée à la démographie dans ces différentes villes.

Au regard des opportunités économiques en présence sur leurs territoires respectifs, Bouaké et Agboville, concentraient un nombre important de populations. Il était imparable que ces deux communes devaient leur rayonnement au chemin de fer. Pour la formation des jeunes ivoiriens, l'on trouvait dans ces « villes du rail » une floraison d'établissements. Tandis que la ville de Bouaké accueillait les centres d'apprentissage et le lycée technique, les communes de Ferkessédougou et de Katiola abritaient les centres techniques et les camps ruraux les Centres Techniques Ruraux (CTR) ainsi que les Centres Techniques Urbains (CTU) créés à partir de 1970. L'introduction de nouvelles sources d'énergie et l'accès à l'eau potable apportaient des changements notables dans la vie quotidienne des populations et la production industrielle. L'électricité permettait aux unités industrielles de fonctionner convenablement. En effet, pour alimenter les ménages et fournir les unités industrielles en électricité dans des conditions adéquates, l'État créa l'Énergie Électrique de la Côte d'Ivoire

(EECI)¹⁷. Toutes les préfectures et les sous-préfectures reliées par le chemin de fer furent ainsi électrifiées pour un meilleur rendement des unités industrielles et une amélioration des conditions de vie des populations. Concernant l'accès à l'eau potable, le problème se posa avec acuité au niveau domestique, notamment dans les grandes villes. Pour y remédier, des extensions du réseau de distribution d'eau ont été réalisées dans tous les grands centres urbains. Il s'agissait alors de répondre aux besoins des populations.

En 1960, fournir à domicile ou presque une eau propre, saine et abondante à toutes les populations était un impératif social majeur¹⁸. En outre, la croissance démographique dans les « villes du rail » favorisée par les mobilités offertes par la voie ferrée et la restructuration administrative du pays rendit obligatoire la création ou l'extension des réseaux de distribution d'eau¹⁹. Après l'indépendance, il importait aussi de créer les conditions pour permettre aux populations et aux entreprises de communiquer sans avoir à se déplacer continuellement. Le téléphone, le fax et le télex firent leur apparition dans le quotidien des Ivoiriens. En matière de communication, la croissance des activités industrielles, les exigences de fonctionnement des administrations et le boom démographique tiraient sans cesse la demande locale vers le haut. Pour répondre aux besoins qui en émanaient, la plupart des grandes villes du pays furent dotées en Postes et Télécommunications (PTT). La construction des bureaux de poste dans les nouvelles sous-préfectures pérennisa et prolongea les premiers efforts de l'État dans l'amélioration du réseau urbain

17. C'est une société d'économie mixte dont la création remonte en 1952. Son objectif est de produire, de transporter, de distribuer et l'utilisation de l'énergie électrique. À sa création, la Côte d'Ivoire détenait 76,62 % des actions, EDF 4, 44 %, CCCE 13, 92 % et les actionnaires privés 5,02 %. Source : EEI, 1980, *EEI 1960/1980, 20 ans au service du développement de la Côte d'Ivoire*, Abidjan, Sedu, p. 4.

18. Ministère du plan, 1970, *Perspectives décennales de développement économique, social et culturel 1960-1970*, Abidjan, p. 80.

19. *Idem*.

des postes et télécommunications à Abidjan et dans les centres de l'intérieur du pays. L'accessibilité et la mobilité dans les « villes du rail » incitèrent donc le développement d'un certain nombre d'équipements comme les PTT pour faciliter la communication, limiter le temps de circulation des idées et des informations. Dans l'optique de permettre aux populations et aux entreprises opérant dans l'arrière-pays de bénéficier des avantages de cet outil de communication, l'État réalisa des extensions et la modernisation des réseaux déjà installés à partir des grandes villes. Les autorités ivoiriennes vulgarisèrent les techniques les plus modernes, en particulier pour les communications internationales dès 1976. Cette opération qui se prolongea jusqu'en 1980 permit aux entreprises d'étendre leur système de communication. Les opérateurs économiques pouvaient ainsi être, d'après A. Dubresson (1989, p. 5), reliés « au centre télex international inauguré en 1977, ainsi qu'au Centre Automatique des Messages (CAM). » Cette politique d'extension a aussi concerné les « villes du rail ». Pour L. E. Settié (1979, p. 195), « Bouaké avec 1258 postes, Dimbokro 343 postes, Agboville 233 postes, Katiola 136 postes, Ferkessédougou 118 postes. » Bien qu'en ce qui concerne le nombre des abonnés Abidjan dominait, les communes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire réalisèrent néanmoins un bon quantitatif qui se manifestait, notamment dans les « villes du rail » comme Bouaké, Agboville, Dimbokro et Katiola. La question sanitaire ne fut pas occultée. Le système de santé a été aussi une des préoccupations des autorités ivoiriennes. Il s'agissait, sur ce point, de développer les infrastructures hospitalières et de soins de proximité comme les dispensaires et les centres de santé en fonction de l'accessibilité de l'agglomération et de l'accroissement de la démographie dans celle-ci. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile, les maternités et les Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) furent construits et disséminés dans chaque sous-préfecture. À ce niveau aussi, les « villes du rail » ont été les grands bénéficiaires des actions sociales des autorités ivoiriennes.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous pouvons affirmer que la création du chemin de fer n'a pas été fortuite. Après avoir servi la puissance coloniale dans sa politique d'exploitation des richesses du territoire pendant 67 années, ce moyen de transport a été indispensable à la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Sachant qu'un développement économique et socioculturel ne pouvait s'obtenir sans l'apport de moyens de transport adéquats, les autorités ivoiriennes avec l'aide des partenaires au développement ont fait de la modernisation du chemin de fer une des priorités de l'ère postindépendance. Les résultats n'ont, d'ailleurs, pas tardé à se faire sentir. Malgré quelques baisses du trafic constatées en 1973, 1975 et 1979, le trafic de marchandises et de voyageurs a été en hausse de 1960 à 1980. En outre, cette modernisation du chemin de fer a permis à la RAN, structure qui gère la voie ferrée à partir de 1959 d'engranger des recettes financières importantes. La construction du chemin n'a donc pas été une œuvre inutile. Loin s'en faut. Avant et après l'indépendance, cet édifice a contribué aussi bien au développement économique par sa participation à l'émergence des « villes du rail » qu'à la création de quelques unités et activités industrielles ainsi qu'à l'éclosion de nouvelles cultures et industries. En outre, la voie ferrée a eu des effets indus dans la vie des populations à travers son apport, non seulement dans la construction des écoles et des centres de santé, mais aussi dans l'électrification des localités embranchées au réseau qui ont ainsi bénéficié des programmes d'hydraulique urbaine. Mais, s'il semble avérer que le chemin de fer a effectivement eu un effet d'entraînement sur le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, aussi bien durant la période coloniale qu'au cours des vingt premières années ayant suivi l'accès à la souveraineté internationale, qu'en a-t-il été pour la suite ?

Références indicatives

Sources

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, 1971, *Côte d'Ivoire*, évaluation du deuxième projet routier, S.e.

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, 1973, *Évaluation d'un quatrième projet routier Côte d'Ivoire*, S.e.

Banque mondiale, 1977, *Côte d'Ivoire/Haute-Volta, évaluation d'un projet de chemin de fer*, S.e.

Banque Mondiale, 1977, *Côte d'Ivoire, rapport économique de base, rapport principal*, S.e.

Banque mondiale, 1980, *Côte d'Ivoire, prêt au secteur routier, rapport d'évaluation*, S.e.

KOUADIO Benié Marcel, 1994, *Analyse de la croissance économique de la Côte d'Ivoire*, Abidjan, S.e.

Ministère du plan, 1970, *Perspectives décennales de développement économique, sociale et culturel 1960-1970*, Abidjan.

Bibliographie

AUBERTIN Catherine :

– 1983, *Le programme sucrier ivoirien, une industrialisation régionale volontariste*, Paris, Orstom.

– 1980, *Histoire et création d'une région sous développé, le nord ivoirien*, Abidjan, Orstom.

– 1978, *Contribution pour une étude des aspects spatiaux de l'industrialisation en Côte d'Ivoire*, Abidjan, Orstom.

BOURGOIN Henri et GUILHAUME Philippe, 1979, *Côte d'Ivoire, économie et société*, Paris, Stock.

BROU Konan Alain :

- 2015, « L'exploitation coloniale dans la mise en place du réseau routier et ferroviaire de la colonie de Côte d'Ivoire de 1893 à 1960 », *Halsbs-0122836*.

- 2011, *Le chemin de fer dans l'économie ivoirienne de 1960 à 1980. Le rail, un outil de développement au service de l'économie ivoirienne*, Saarbruck, Éditions Universitaires Européennes.

COULIBALY Kélémary, 2012, « De la gare de train au statut de ville : une dynamique du chemin de fer en Côte d'Ivoire », *Revue de géographie Tropicale et environnementale*, n° 1, p. 61-67.

MAESTRI Edmond, 1976, *Le chemin de fer en Côte d'Ivoire, histoire, problèmes techniques, influences sociales, économiques et culturelles*, Thèse de doctorat 3^{ème} cycle histoire, Provence, Université de Provence.

MEITE Ben Soualiouo, 2010, *La dette et le développement de la Côte d'Ivoire (1960-1990)*, Thèse de doctorat en Histoire économique, Abidjan, Université de Cocody.

SEMI Bi Zan, 1973, *La politique coloniale des travaux publics en Côte d'Ivoire 1930-1944*, Thèse de 3^{ème} cycle histoire, Paris, Université de Paris VII.

SETTIÉ Louis Édouard, 1977, *L'État et le processus de développement de la Côte d'Ivoire : 1960 -1980*, Abidjan, Ipnetp.

SOURNIA Gérard, 2003, « Aménagement du territoire et stratégie du développement en Côte d'Ivoire », *L'information géographique*, volume 67, n° 1, p. 124-129.

THIAM Abdel Aziz, 1971, « Abidjan-Ouagadougou, chronique d'une mise en concession », *le Courrier*, n° 169, p. 53-55.

TIXIER Gilbert, 1965, « La succession à la régie des chemins de fer de l'AOF, problèmes posés par l'apparition de nouveaux États », *Annuaire français de droit international*, volume 1, p.916-932.

VILLAMUR Roger et Léon RICHAUD, 1903, *Notre colonie de la Côte d'Ivoire*, Paris, Augustin CHALLAMEL, éditeur.

WONDJI Christophe, 1963, « La Côte d'Ivoire occidentale, période de pénétration pacifique (1890-1908) », *Revue française d'histoire d'outre-mer*, tome 50, n° 180-181, p. 346-381.

Webographie

<https://www.jeuneafrique.com/288381/politique/il-y-a-quarante-ans-eclatait-la-guerre-de-noel-entre-le-mali-et-le->

[burkina/](#), Article mis en ligne par Roger Benjamin, le 25 décembre 2015 et consulté le 11 septembre 2018, à 10 heures 15 minutes.

DAGNOGO Foussata, NINOT Olivier et CHALEARD Jean-Louis, « Le chemin de fer Abidjan-Niger : la vocation d'une infrastructure en question », *EchoGéo* [En ligne], 20 | 2012, mis en ligne le 13 juillet 2012, consulté le 11 septembre 2018, à 10 heure 25. URL : <http://echogeo.revues.org/13131> ; DOI : [10.4000/echogeo.13131](https://doi.org/10.4000/echogeo.13131)

FADEUILHE Jean Jacques, « Le chemin de fer Haute-Volta », *I & M*, Bulletin, n° 38, p. 35-38. (Article consulté et téléchargé, le 11 janvier 2019, à 9 heures 45 minutes sur le site internet, (www.imagesetmemoires.com))